

Mingəçevir şəhərinin demoqrafik inkişaf meyilləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826840>

İsfəndiyar Hübət oğlu İsgəndərov

Doktorant,

AR ETN akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

<https://orcid.org/0009-0005-4122-0047>

E-mail: humbatoglu95@gmail.com

Xülasə: Mingəçevir şəhəri Azərbaycanın sənaye şəhərləri arasında əhalisinin sayına görə beşinci yeri tutur. Şəhər ölkənin mühüm elektrik enerjisi mərkəzi hesab edilir. Müstəqillik illərində yaranan iqtisadi çətinliklər, sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin dayanması demoqrafik inkişafa da öz mənfi təsirini göstərdi. 2014-cü ildə şəhərin əhalisinin sayı 100,0 min nəfəri keçsə də, sonrakı illərdə təbii artımın kəskin azalması, kənardan miqrasiya edənlərin sayının aşağı enməsi şəhərdə əhalinin zəif tempə artması ilə nəticələndi. Bu gün Mingəçevirdə əhalinin təbii artımının hər 1000 nəfərə görə olan təbii artım əmsali ölkənin ümumi şəhər əhalisi üçün orta göstəricidən də aşağıdır. Ona görə şəhərin demoqrafik inkişafının təmin edilməsi üçün iqtisadi və sosial-mədəni istiqamətlərdə görülən tədbirləri genişləndirmək vacibdir.

Məqalədə Mingəçevir şəhərində demoqrafik inkişafın mövcud vəziyyəti, yaranan problemlər və onların həlli yolları tədqiq edilir.

Açar sözlər: *Mingəçevir şəhəri, sənaye mərkəzi, sosial-mədəni xidmət mərkəzi, iqtisadi islahatlar, demoqrafik inkişaf, doğum və təbii artım əmsali, nikahlar və boşanmalar, əhalinin sayı, körpə ölümü*

Demographic development trends of the city of Mingachevir

Abstract: The city of Mingachevir ranks fifth among Azerbaijan's industrial cities in terms of population. It is regarded as a major electricity hub for the country. The economic difficulties that emerged in the post-independence period have also negatively affected demographic development, as the operations of industrial enterprises were suspended. In 2014, the population of the city surpassed 100.0 thousand; however, in the following years, a sharp decline in natural increase and a slowdown in in-migration led to only slow growth in the urban population. At present, the natural increase rate per 1,000 inhabitants in Mingachevir is below the national urban average. Therefore, to ensure the city's demographic development, it is essential to broaden economic and socio-cultural measures. The article investigates the current state of demographic development in Mingachevir, the problems that have emerged, and potential solutions.

Keywords: *Mingachevir city, industrial center, socio-cultural service center, economic reforms, demographic development, birth and natural increase rate, marriages and divorces, population, infant mortality*

Giriş

Şəhərlər əhalinin məskunlaşması, iqtisadi və sosial-mədəni potensialın cəmləndiyi əsas mərkəzlərdir. Eyni zamanda onlar ətraf ərazilərdə məskunlaşan əhaliyə sosial-mədəni xidmət obyektlərindən istifadə etmək, iş yerləri ilə təminat, təhsil almaq imkanları verir. Şəhərlər hər bir ölkənin, onun ayrı-ayrı ərazilərinin sosial-iqtisadi inkişafında, demoqrafik potensialının yerləşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycanda da ölkənin mərkəzi regionlarının inkişafının təmin edilməsi, Kür çayının hidroenerji potensialından istifadə olunması funksiyasını Mingəçevir şəhəri yerinə yetirir. Ona görə şəhərin iqtisadi və sosial-mədəni inkişafı ilə yanaşı, demoqrafik inkişafının da təmin edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda bu istiqamətdə elmi-tədqiqat işləri aparılması, şəhərdə əhalinin səmərəli məskunlaşması, demoqrafik inkişafın davamlı olmasının təmin edilməsi vacibdir.

Tədqiqat obyekti

Mingəçevir şəhəri Kür çayının sahilində, çayın alçaq dağlıq və yaylalar olan sahələrdən Kür-Araz ovalığına çıxdığı ərazilərdə yerləşir. İqtisadi-coğrafi cəhətdən şəhər Mərkəzi Aran iqtisadi rayonuna daxildir, onun mühüm sosial-iqtisadi və demoqrafik mərkəzi hesab olunur (Azərbaycanın əhalisi, 2025: s. 67).

Şəhər XX əsrin ortalarında Kür çayının hidroenerji potensialından istifadə olunması üçün tikilmiş su anbarı və SES-in fəaliyyətə başlamasından sonra elektrik enerjisi istehsalı mərkəzinə çevrilmişdir. Sonrakı illərdə Azərbaycan DRES və 2025-ci ildə 8 noyabr DRES tikilmişdir. Ona görə hazırda ölkənin ən böyük elektroenergetika mərkəzi hesab olunur. Eyni zamanda böyük sosial-mədəni obyektlərə və sənaye müəssisələrinə malikdir (AR coğrafiyası, II c., 2015: s. 275).

2025-ci ilin əvvəlində Mingəçevir şəhərində əhalinin sayı 103,1 min nəfər olmuşdur. Onlar şəhərin yerləşdiyi Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu ümumi əhalisinin 14,2%-ni, şəhər əhalisinin 34,8%-ni təşkil edir. Əhalinin sayına görə Mingəçevir ölkənin iri şəhərləri arasında Sumqayıt (379,4 min nəfər), Gəncə (331,0 min nəfər), Xırdalan şəhərlərindən sonra (195,9 min nəfər) dördüncü yeri, Bakı şəhəri də (2351,3 min nəfər) nəzərə alınarsa, beşinci yeri tutur (Azərbaycanın əhalisi, 2025: s. 71-80).

Təhlil və müzakirə

Müstəqilliyin ilk illərində yaranan iqtisadi çətinliklər şəhərdə maşınqayırma, yüngül və yeyinti sənayesi sahələrinə aid olan müəssisələrin fəaliyyətinin dayanmasına, iş yerlərinin bağlanmasına gətirib çıxardı. Belə vəziyyətdə əhali iş yerlərindən məhrum oldu, gəlirləri azaldı. Bunlar isə kənardan əhalinin cəlb edilməsinə mane olduğu kimi, yerli demoqrafik potensialın saxlanılmasında da çətinliklər yaratdı. Baş verən proseslər əhalinin sayının artım tempini aşağı salmış, miqrasiyalar artmışdır. Artıq uzun illərdir ki, Mingəçevir şəhərində əhalinin sayı zəif tempə artır, onun şəhərlər arasında mövqeyinin güclənməsinə, demoqrafik proseslərin davamlı xarakter almasına imkan vermir.

1989-cu ildə Mingəçevir şəhərində 82,3 min nəfər əhali yaşamışdır (Cədvəl 1). Onlar müasir sərhədləri daxilində Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunun ümumi əhalisinin 16,1%-ni, şəhər əhalisinin 36,6%-ni təşkil etmişdir. XX əsrin 70-80-ci illərində Mingəçevir şəhərinə ətraf ərazilərdəki şəhərlər və kəndlərdən olan miqrasiyalar əhalinin sayının artımında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Şəhərdə davamlı olaraq yeni istehsal və xidmət obyektlərinin istifadəyə verilməsi işçi qüvvəsinə tələbat yaradırdı, və onların sayı daim artırdı. Ona görə gələn miqrantların əksəriyyətini cavanlar təşkil edirdi. Bu amil şəhərin qeydiyyatda olan əhalisi arasında təbii artımın yüksəlməsinə təsir göstərirdi. 1981-1990-cı illərdə Mingəçevir şəhərində miqrasiya saldosu 3920 nəfər təşkil etmişdir (Z.N.Eminov, 2005: s. 68).

Kəndlərdən gələn cavanların əhali arasında üstünlük təşkil etməsi ilk növbədə ailələrdə uşaqların sayının çox olmasına imkan verirdi. Məhz bu səbəbdən şəhərdə təbii artım göstəriciləri inzibati rayonlar üzrə olan rəqəmlərdən az fərqlənirdi. Hətta 1980-1989-cu illərdə Mingəçevir şəhərində hər 1000 nəfərə görə olan doğum və təbii artım əmsalları iqtisadi rayonun orta göstəricilərindən yüksək olmuşdur. 1985-ci ildə Mingəçevir şəhərində doğum əmsalı hər 1000 nəfərə 31,0, təbii artım əmsalı 26,3 səviyyəsində olmuşdur (Z.N.Eminov, 2005: s. 125). Bu dövrdə şəhərdə əhalinin sayı təbii artım hesabına ildə orta hesabla 1500-2000 nəfərə qədər çoxalır.

Təhlil aparılan XX əsrin 80-90-cı illərində şəhərdə baş verən demoqrafik proseslər nəticəsində 1989-1999-cu illərdə əhalinin sayı 11,7 min nəfər və ya 14,2% çoxalmışdır. Artıq 1999-cu ildə şəhərdə ümumi əhalinin sayı 94,0 min nəfərə çatmışdır (Cədvəl 1). Onillik dövrdə şəhərdə olan əhalinin sayının artımı iqtisadi rayonun ümumi (17,9%) və şəhər əhalisinin (14,3%) sayının artımından aşağı olsa da, ölkənin ümumi (13,3%) və şəhər əhalisi üzrə (6,8%) olan artımından xeyli çoxdur.

Cədvəl 1: Mingəçevir şəhərində əhalinin sayının dəyişməsi və artımı

İnzibati rayonlar	Əhalinin sayı, min nəfər					Artım tempi, faiz		
	1989	1999	2009	2019	2025	1989-99	1999-09	2009-19
Mingəçevir ş.	82,3	94,0	96,3	101,2	103,1	14,2	2,5	5,1
İqtisadi rayon şəhər	225,2	257,7	278,6	290,1	296,3	14,3	8,1	4,1
İqtisadi rayon ümumi	510,3	601,5	656,6	700,9	724,2	17,9	9,2	6,8
Azərbaycan şəhər	3805,9	4064,3	4739,1	5440,3	5562,9	6,8	16,6	14,8
Azərbaycan ümumi	7021,2	7953,4	8922,4	9951,4	10224,9	13,3	12,2	11,5
Mingəçevir şəhərinin payı, faizlə								
İqtisadi rayon şəhər	36,6	36,5	34,6	34,9	34,8	-	-	-
İqtisadi rayon ümumi	16,1	15,6	14,7	14,4	14,2	-	-	-
Azərbaycan şəhər	2,2	2,3	2,0	1,9	1,9	-	-	-
Azərbaycan ümumi	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	-	-	-

Mənbələr: Azərbaycan Respublikası əhalisinin 1999-cu il siyahıyaalmasının yekunları. I hissə. Əhalinin sayı, cins-yaş tərkibi. Bakı: DSK, 2000. S. 25-35. Azərbaycan Respublikası əhalisinin 2009-cu il siyahıyaalmasının yekunları. I hissə. Əhalinin sayı, yerləşməsi, cins, yaş tərkibi və nikah vəziyyəti. Bakı: DSK, 2010, S. 24-30. Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalması. 2019-cu il. I c. Əhalinin sayı, yerləşməsi, cins, yaş tərkibi və nikah vəziyyəti. Bakı: DSK, 2022, S. 30-32. 2024-cü il “Azərbaycanın demografik göstəriciləri -2024”. Statistik məcmuə. Bakı, DSK 2025. Səh. 74-82, 83-88.

Göstərilən amillər əhalinin məskunlaşmasında şəhərin roluna və bu sahədə payının dəyişməsinə də təsir etmişdir. Belə ki, Mingəçevir şəhərində əhalinin sayının, iqtisadi rayon üzrə artım göstəricilərindən aşağı olması səbəbindən şəhərin əhalisinin sayında olan xüsusi çəkisini əks etdirən göstəriciləri də aşağı enmişdir. Nəticədə 1999-cu ildə Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu şəhər əhalisinin sayında Mingəçevir şəhərinin payı 36,5%-ə, ümumi əhalisinin sayında isə 15,6%-ə enmişdir.

Bunun əksinə olan vəziyyət ölkənin ümumi və şəhər əhalisinə olan nisbətdə özünü göstərir. Ona görə ki, yüksək səviyyəli artım nəticəsində ölkənin ümumi və şəhər əhalisinin sayında Mingəçevir şəhərinin payı yüksəlmişdir. Mingəçevirin ölkənin şəhər əhalisinin sayında olan xüsusi çəkisi 2,3%-ə, ümumi əhalisinin sayında olan payı isə 1,2%-ə çatmışdır (Cədvəl 1). Müstəqilliyin ilk illərindən başlayaraq regionların sosial-iqtisadi və demografik inkişafında yaranan çətinliklər və onların bu sahədə olan geriliyi ilk növbədə regional sosial-iqtisadi mərkəzlər olan şəhərlərin rolunun zəifləməsində özünü göstərdi. XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq Bakı paytaxt regionu ilə digər regionlar arasında bu sahələrdə uyğunsuzluqlar ciddi şəkildə güclənir və dərinləşirdi. Uzun illər ərzində yaradılmış müəssisələrdə istehsal texnologiyası, maşınlar və avadanlıqlar köhnəlmiş, kooperasiya əlaqələrinə əsaslanan müəssisələrin fəaliyyəti dayanmış, kənd təsərrüfatı məhsullarını emal edən müəssisələr xammal mənbələrindən məhrum olmuşdur.

Az vaxtda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə başlandı, 2004-cü ildən başlayaraq 5 illik dövrlər üzrə “Regionların sosial iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramları” qəbul edildi və yerinə yetirildi. Onlar istehsal sahələri, sosial-mədəni xidmət obyektləri, nəqliyyat-kommunikasiya şəbəkəsinin fəaliyyətində müəyyən irəliləyişlərə imkan verdi. Lakin regionların iqtisadi inkişafına, İlk növbədə sənaye, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafına əsaslı şəkildə təsir göstərə bilmədi. Ona görə regionların iqtisadi potensialı hələlik zəifdir, iş yerləri demografik potensialdan xeyli geri qalır, əhalinin gəlirləri aşağı səviyyədədir (Z.N.Eminov, 2023).

Xəzərin şelf zonasında yerləşən neft-qaz yataqlarında hasilatın genişləndirilməsi və dünya bazarına çıxarılması sahələrində görülən işlər Bakı şəhəri və Abşeronda sosial-iqtisadi inkişafa təkan verdi. Ona görə ölkənin sosial-iqtisadi potensialının yerləşməsində bu region aparıcı yer tutur. Belə vəziyyət burada digər sahələrin də inkişafına təkan verir.

Bu səbəblərdən ölkənin əhalisinin də Abşeronda cəmlənməsi baş vermişdir və bu proses ildən-ilə artır. 2023-cü ildə ölkənin ümumi əhalisinin 31,9%-i, şəhər əhalisinin yarısından çoxu Abşeronda cəmlənmişdir. Bu proses hazırda da intensiv şəkildə davam edir. 2010-2023-cü illərdə bu regionda əhalinin sayının artımı 628,6 min nəfər olmuşdur. Digər iqtisadi rayonlarda isə əhalinin sayı cəmi 55-60 min nəfər çoxalmışdır (Z.N.Eminov, 2023: s. 64). Ona görə Abşeronda əhali artımının əksəriyyəti digər regionlardan olan miqrasiyalar hesabına formalaşır, regionlar demoqrafik potensialının xeyli hissəsini itirir.

Yaranmış vəziyyətdə 1999-2009-cu illərdə Mingəçevir şəhərində əhalinin sayı cəmi 2,3 min nəfər və ya 2,5% çoxalmışdır (Cədvəl 1). Bu isə həm iqtisadi rayonda olan, həm də ölkədə qeydə alınan ümumi və şəhər əhalisinin sayının artım tempindən bir neçə dəfə aşağıdır. Ölkə üzrə əhali artımı Mingəçevir şəhərinə nisbətən 5-8 dəfə çox olmuşdur. Nəticədə şəhərin iqtisadi rayon və ölkə üzrə əhalinin sayında olan xüsusi çəkisi də azalmağa doğru getmişdir. 2009-cu ildə Mingəçevir şəhərində yaşayan əhalinin payı Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu şəhər əhalisi üzrə 34,6%, ümumi əhali üzrə 14,75 təşkil etmişdir. Şəhərdə əhalinin sayının zəif tempə artması ilk növbədə miqrasiyaların intensiv getməsi və təbii artımın aşağı səviyyəsi ilə əlaqədar olmuşdur. 2001-2005-ci illərdə Mingəçevir şəhərində əhalinin miqrasiya saldosu – 2,4 min nəfər, əhali artımı 600 nəfər olmuşdur. 2006-2010-cu illərdə şəhərdə əhalinin sayı miqrasiya hesabına 1700 nəfər az artmışdır (Z.N.Eminov, 2023: s. 409-410).

2014-cü il Mingəçevir şəhərinin demoqrafik inkişafında xüsusi mərhələ kimi ayrıla bilər. Həmin ildə şəhərdə əhalinin sayı 100,0 min nəfəri ötmüşdür (Azərbaycan statistik göstəriciləri, 2024). Baxmayaraq ki, şəhərdə əhalinin sayı zəif tempə artır, miqrasiyalar da davamlı olaraq qeydə alınır. Şəhər əhalisinin sayında il ərzində bir neçə yüz nəfər olsa da, artım qeydə alınır və nəhayət uzun illərdən sonra əhalinin sayı bu həddə çatmışdır. Asanlıqla hesablamaq olar ki, təhlil aparılan 1989-2014-cü illəri əhatə edən 25 il ərzində şəhər əhalisinin sayı 17,7 min nəfər çoxalmışdır. Əhalinin sayının orta illik artımı 700 nəfərə yaxın qeydə alınmışdır. Baxmayaraq ki, təbii artım ildə orta hesabla 1000 nəfərə yaxın qeydə alınmışdır. Ona görə miqrasiya axını da ildə orta hesabla 200-300 nəfər arasında dəyişmişdir (AR coğrafiyası, 2015).

Mingəçevir şəhərində əhalinin sayının zəif tempə artımı sonrakı illərdə də davam etmişdir. 2009-cu ildən sonra aparılan son siyahıyaalınmanın nəticələrinə əsasən 2019-cu ildə şəhərdə əhalinin sayı 101,2 min nəfərə çatmışdır (Cədvəl 1). 2009-2019-cu illərdə əhalinin sayı 4,9 min nəfər və ya 5,1% artmışdır. Şəhərdə əhalinin sayının artımı yalnız Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunun şəhər əhalisinin artımına (4,1%) nisbətən yüksək olmuşdur. İqtisadi rayonun ümumi əhalisinin sayı (16,8%), ölkənin ümumi əhalisi (11,5%), şəhər əhalisinin sayının artımı (14,8%) Mingəçevir şəhərinin əhalisinə nisbətən daha yüksək tempə çoxalmışdır. Məhz bunun nəticəsində şəhərin həmin göstəricilər üzrə xüsusi çəkisi azalmaqda davam edir. İqtisadi rayonda ümumi əhalinin yüksək tempə artımı kənd əhalisi arasında artımın yüksək göstəriciləri ilə bağlıdır.

Ölkədə aparılan son siyahıyaalınmadan sonra Mingəçevir şəhərində əhalinin sayı zəif tempə çoxalır. Nəticədə 2019-cu ildən sonra şəhərin ölkənin ümumi (1,0%) və şəhər əhalisinin sayında olan (1,9%) sabit qalmışdır (Cədvəl 1). Lakin iqtisadi rayon üzrə şəhər əhalisi (34,8%) və ümumi əhali arasında payı (14,2%) azalmaqda davam etmişdir. 2019-2025-ci illərdə Mingəçevir şəhərində əhalinin sayı 1,9 min nəfər və ya 1,9% çoxalmışdır. Şəhərdə əhalinin sayı ildə orta hesabla 380-400 nəfər artır. Bu isə əvvəlki illərə nisbətən xeyli azdır. Ona görə ki, şəhərdən miqrasiya axını hələ də davam edir, əhali arasında doğum və təbii artım əmsalı son illərdə minimal səviyyəyə qədər azalmışdır.

Regionlarda və burada yerləşən şəhərlərdə və kəndlərdə əhalinin sayının artımına doğum, ölüm, təbii artım, körpə ölümü, nikahlar və boşanmalar da ciddi təsir göstərir (Aran iqtisadi rayonu, 2022). Ölkənin ümumi əhalisi üzrə olan demoqrafik göstəricilər regionlar əsasında formalaşır. Ona görə bu göstəricilər arasında əksər hallarda böyük fərqlər nəzərə çarpmır.

2015-2016-cı illərdən başlayaraq ölkədə doğum və təbii artım ciddi şəkildə azalmağa başlamışdır (Azərbaycanın regionları, 2023). 2020-2021-ci illərdə müşahidə edilən pandemiya əhali arasında olan doğum, təbii artım, nikah proseslərinə ciddi şəkildə təsir göstərmişdir. Bu dövrdə həmin göstəricilər bir neçə dəfə aşağı enmiş, ölüm göstəricilər yüksəlmişdir. Son bir neçə ildə pandemiya aradan qalxsa da, onların mənfi təsiri hələ də özünü göstərir. Bunlar əhalinin sayının artımına öz mənfi təsirini göstərməkdə davam edir (Cədvəl 2).

Cədvəl 2: Əhalinin demografik göstəricilərinin dəyişməsi, hər 1000 nəfərə

İnzibati rayonlar	İllət	Demografik göstəricilər					
		Doğum	Ölüm	Təbii artım	Körpə ölümü	Nikahlar	Boşanmalar
Mingəçevir ş.	2010	15,6	5,1	10,5	12,2	9,1	1,4
	2015	15,5	5,8	9,7	11,4	7,9	2,2
	2020	13,6	8,9	4,7	6,5	3,2	2,6
	2023	10,7	6,5	4,2	27,4	4,4	2,9
	2024	9,6	6,4	3,2	18,3	4,0	3,1
Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu	2010 ¹	18,5	6,0	12,5	11,2	9,4	0,7
	2015 ¹	17,4	5,7	11,7	9,2	7,7	1,0
	2020 ¹	12,7	7,6	5,1	8,9	3,9	1,4
	2023	12,3	6,3	6,0	18,8	5,5	2,0
	2024	11,4	6,2	5,2	15,7	4,9	2,0
Azərbaycan Respublikası	2010	18,5	6,0	12,5	11,2	8,9	1,0
	2015	17,4	5,7	11,7	11,0	7,2	1,3
	2020	12,7	7,6	5,1	9,8	3,5	1,5
	2023	11,1	5,9	5,2	18,1	5,3	2,1
	2024	10,0	5,8	4,2	13,9	4,9	2,1

2010-2020-ci illər üzrə olan göstəricilər əvvəlki bölgü üzrə Aran iqtisadi rayonu üçün verilir.

Mənbə: "Azərbaycanın demografik göstəriciləri -2024". Statistik məcmuə. Bakı, DSK 2025. S.126-161, 162-195, 192-223, 311, 314-350, 400-522. Azərbaycan əhalisi 2023, DSK, 2024 s. 84-102, 112-120. Azərbaycan əhalisi 2024, DSK, 2025 s. 84-102, 112-120.

2024-cü ildə Mingəçevir şəhərində hər 1000 nəfərə görə doğum əmsalı 9,6, təbii artım əmsalı 3,2 səviyyəsinə qədər aşağı enmişdir (Cədvəl 2; Azərbaycanın əhalisi, 2025: s. 99).). Bu isə iqtisadi rayonun ümumi və şəhər əhalisi arasında, ölkənin ümumi əhalisi arasında olan göstəricilərdən aşağıdır. Ölkənin ümumi şəhər əhalisi üçün olan doğum və təbii artım əmsalı daha kiçik kəmiyyətlərə malikdir (Azərbaycanın əhalisi, 2025: s. 99). Bu isə o deməkdir ki, artıq mövcud olan demografik artım göstəriciləri bir demografik nəsildən sonra (20-25 il) əhalinin sayının artımını təmin etməyə bilər. Hətta bir il ərzində, - 2023-cü ilə nisbətən 2024-cü ildə Mingəçevir şəhərində doğum və təbii artım əmsalı ciddi şəkildə azalmasını rəqəmlərin təhlilinə əsasən aydın görmək olur. 2023-cü ilə nisbətən şəhərdə doğulan uşaqların sayı mütləq hesabla 110 nəfər azalaraq 1000 nəfərdən aşağı enmiş, təbii artım isə 95 nəfər azalaraq 331 nəfər təşkil etmişdir (Azərbaycanın əhalisi, 2024: s. 90).

2010-cu ildən sonra isə şəhərdə doğulan uşaqların sayı mütləq hesabla 532 nəfər (23,3%), təbii artım 3,0 dəfə az olmuşdur. Yəni az vaxtda şəhərdə təbii artım hesabına əhalinin sayının artımı 3,0 dəfə aşağı enmişdir. Oxşar vəziyyətdə azalmalar təbii artım əmsalında da özünü göstərir, yəni bu dövrdə əmsal 3,3 dəfə aşağı enmişdir (Azərbaycanın demo. göst., 2025: s. 183). İqtisadi rayonda və ümumilikdə Azərbaycanda da eyni səviyyədə azalmalar müşahidə edilir.

Körpə ölümü - əhalinin sayının artımını müəyyən edən amillərdən biri hesab olunur. Körpə ölümü təbii artıma ciddi şəkildə mənfi təsir edir, uşaqların sayı azalır. Hər 1000 diri doğulan uşağa görə körpə ölümü əmsalı 2024-cü ildə Mingəçevir şəhərində 18,3 olmuşdur (Cədvəl 1). Bu isə kifayət qədər yüksək göstəricidir, mütləq hesabla 18 uşaq 1 yaşa qədər itirmək deməkdir. Bu əmsala görə şəhər iqtisadi rayon və ölkə üzrə orta göstəricidən yüksək əmsala malikdir. Mütləq hesabla 2010-cu ildən sonra bu sahədə vəziyyət dəyişməsə də, hər 1000 nəfərə görə diri doğulan uşağa görə davamlı olaraq yüksəlmişdir. Bu isə demografik

inkişafa mənfi təsir göstərən amil kimi qiymətləndirilir. 2023-cü ildə hətta Mingəçevir şəhərində 30 uşaq 1 yaşa qədər ölmüşdür (Azərbaycanın demo. göst., 2025: s. 339-340).

Nikahlar və boşanmalar da dolayı olaraq əhalinin sayının artımına təsir göstərir. Nikahların ilk illərində doğulan uşaqların sayı çox olmaqla əhalinin sayının artımına gətirib çıxarır (Paşayev, Əyyubov, Eminov, 2010). Lakin son illərdə ölkədə və regionlarda nikahların ciddi şəkildə azalması, boşanmaların artması ciddi narahatlıq doğurur. 2024-cü ildə Mingəçevir şəhərində 409 nikah, 315 boşanma qeydə alınmışdır (Azərbaycanın demo. göst., 2025: s. 476). Bu isə nikahların yarısından da yuxarıdır, hər 1000 nəfərə görə isə 4 nikah, 3,1 boşanma qeyd alınmışdır (Cədvəl 2).

2010-cu ildən sonra qeydə alınmış nikahların sayı 2,0 dəfə azalmış, boşanmalar 2,3 dəfə artmışdır. Oxşar kəmiyyət dəyişmələri nikah və boşanma əmsallarına da aiddir.

Mingəçevir şəhərində nikah əmsalları iqtisadi rayon və ölkə üzrə orta göstəricilərdən aşağı, boşanma əmsalı xeyli yuxarıdır və bunlar ciddi problemlərdir, gələcəkdə əhalinin artımına mənfi təsiri artacaqdır.

Nəticələr

- Şəhərlər regionlarda əhalinin və sosial-iqtisadi potensialın cəmləndiyi əsas mərkəzlər olmaqla yanaşı, ətraf ərazilərin inkişafında, əhalinin iş yerləri ilə təminatında, onlara sosial-mədəni xidmət göstərilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Mingəçevir şəhəri də Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda və ətraf ərazilərdə bu funksiyaların yerinə yetirilməsinə xidmət edir.
- Müstəqilliyin ilk illərindən yaranan iqtisadi çətinliklər, mövcud istehsal müəssisələri arasında iqtisadi kooperasiya əlaqələrinin pozulması, istehsalın texniki, texnoloji avadanlıqlarının köhnəlməsi məhsul istehsalının dayanmasına, iş yerlərinin bağlanması, əhalinin iş yerlərini itirməsinə gətirib çıxardı. Nəticədə Mingəçevirin sənaye mərkəzi kimi kənardan əhalini qəbul etmək potensialı azalmaqla yanaşı, özünün mövcud olan və artan demoqrafik potensialını da saxlamaq imkanları məhdudlaşdı, miqrasiyalar artdı.
- XX əsrin sonu, XXI əsrin ilk illərindən şəhərdə iqtisadi və sosial-mədəni islahatların həyata keçirilməsi, nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin yenidən qurulması, onların yeni obyektləri və şəbəkəsinin yaradılmasına başlandı, iş yerləri açıldı. Lakin əhalinin iş yerləri ilə təminatı, gəlirlər əldə etməsi üçün görülən işlər kifayət deyildir, əməkətutumlu sahələr olan maşınqayırma, yüngül və yeyinti sənayesi obyektlərinin sayı, onlarda iş yerləri azdır. Ona görə regionlarda, onlarda olan rayon mərkəzləri və sənaye şəhərlərinin demoqrafik inkişafında çətinliklər yaranır.
- XX əsrin sonunda Mingəçevir şəhərində əhalinin sayının artımı iqtisadi rayon və ölkə üzrə göstəricilərindən yüksək olsa da, sonrakı illərdə təbii artımın kəskin aşağı düşməsi, daimi olan miqrasiya axınları, kənardan miqrantlar qəbul etmək potensialının azalması əhalinin sayının minimal səviyyədə artmasının, bəzi illərdə hətta sabit qalmasının və azalmasının əsas səbəbləridir.
- 2010-cu ildən sonra Mingəçevir şəhərində doğulan uşaqların sayı və təbii artım, nikahlar bir neçə dəfə aşağı enmiş, ölüm, o cümlədən körpə ölümü, boşanmalar artmışdır. Baş verən demoqrafik proseslər əhalinin sayının çoxalmasına mənfi təsir göstərir. Ona görə şəhərdə əhalinin sayının artımını təmin edilməsi üçün iqtisadi, sosial-mədəni xidmət sahələrində islahatların davam etdirilməsi, onların maliyyə-texniki təminatının yüksəldilməsi vacibdir.

Ədəbiyyat

1. Aran iqtisadi rayonunda demoqrafik inkişaf problemləri və əhalinin məskunlaşması. Baş red. Z.N.Eminov. Bakı, "Region Press" MMC, 2022, 350 s.
2. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri - 2024. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2024, 640 s.

3. Azərbaycan əhalisi 2023, DSK, 2024, 134 s.
4. Azərbaycanın əhalisi - 2024. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2024, 134 s.
5. Azərbaycanın regionları - 2023. Statistik məcmuə. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı, 2024. 849 s.
6. Azərbaycan Respublikası əhalisinin 1999-cu il siyahıyaalınmasının yekunları. I cild. Əhalinin sayı, cins yaş tərkibi. DSK, Bakı, 2000, 565 s.
7. Azərbaycan Respublikasının əhalisinin siyahıyaalınması. 2009-cu il. DSK. Statistik məcmuə, I cild. Əhalinin sayı, cins–yaş tərkibi. Bakı: 9 №-li kiçik müəssisə, 2010, 629 s.
8. Azərbaycan Respublikasının əhalisinin siyahıyaalınması - 2019, I cild, Əhalinin sayı, cins–yaş tərkibi. Bakı: Dövlət Statistika Komitəsi, 2022. 682 s.
9. Azərbaycan Respublikasında kəndlərin demoqrafik inkişafı və kənd əhalisinin məskunlaşması problemləri. Baş red. Z.N.Eminov. Bakı, 2021. “OPTİMİST” MMC çap mərkəzi. 552 s.
10. Azərbaycanın statistik göstəriciləri -2023. Bakı: DSK, 2024, 694 s.
11. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild. İqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya. Bakı, 2015, 327 s.
12. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. III cild. Regional coğrafiya. Bakı, 2015, 400 s.
13. Eminov Z.N. Azərbaycanın əhalisi. Bakı.2005, Çıraq. 560 s.
14. Eminov Z.N. Azərbaycan Respublikasının sosial-demoqrafik inkişafı və məşğulluq problemləri. “CN Poliqraf” MMC, Bakı, 2023, 451 səh.
15. Paşayev N.Ə., Əyyubov N.H., Eminov Z.N. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. Bakı: Çıraq, 2010, 416 s.